

ISLOM DININING PAYDO BO'LISHI VA KEYING
BOSQICHLAR.O'RTA OSIYODA ISLOM DININING YOYILISHI

Allaberdiev Elbek

*Denov tadbirkorlik va pedagogika institute tarix
mamlakatlar va mintaqalar yo`nalishi talabasi*

Annotatsiya: Islom dini yuzaga kelishi jihatidan jahon dinlari ichida uchinchi o'rinda turadi. Islom dini Yaqin va O'rta Sharq, Shimoliy Afrika, Janubi- sharqiy Osiyo, Kavkaz xalqlarining tarixida nihoyatda muhim o'rin tutadi va ayni vaqtda ham ularning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotiga katta ta'sir o'tkazib kelmoqda. Eron, Pokiston, Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Liviya, Tunis, Sudan singari mamlakatlarda islom rasmiy davlat dini mavqeiga ega.

Kalit so`zlar: tarix,mintaqa, din,ziyo,qavm, Markaziy Osiyo,irq,millat,qavm

MDH davlatlari hududida Markaziy Osiyo, Shimoliy Kavkaz, Ozarbayjon, Tatariston va Boshqirdiston xalqlari o'zlarining islom dinida ekanliklarini e'tirof etishadi. Hozirgi kunda turli qit'alarda yashovchi bir milliarddan ziyod kishi irqi, millati, sinfi va tabaqaviy farqlaridan qat'i nazar, islom dini normalari va qadriyatlari atrofida birlashgan hamda jahon ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida salmoqli o'rinlardan birini egallaydi. Islom milodiy VII asrning boshlarida Arabiston yarimorolida paydo bo'lgan. Yarimorol aholisining asosiy qismini arablar tashkil etgan. Islom vujudga kelishi arafasida arablar asosan chorvachilik bilan shug'ullanar edi. Arabistonning qulay geografik o'rni (hududidan G'arb va Sharq davlatlarini bog'lovchi karvon yo'llari o'tgan va uchta qit'ani tutashtirib turadi) sababli, savdosotiq va hunarmandchilik qadimdan rivojlangan. Iqtisodiy rivojlanish darajasi yarimorolning hududida turlicha bo'lgan. Uning bepoyon cho'llarida yashagan ko'chmanchi arablar chorvachilik bilan shug'ullangan. Yarimorolning shimoliy qismida Vizantiya va Mesopotamiya kabi qadimgi madaniy markazlarning ta'siri kuchli edi. Karvon yo'li o'tgan janubi-g'arbiy qismi (Hijoz)da qadimdan savdo-

sotiq, sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik va qisman hunarmandchilik rivojlangan. Milodiy I asrda Arabistonning janubi-g'arbiy qismida shahar-davlatlar vujudga kelgan. IV–VI asrlarda bu yerda Makka, Yasrib, Toif singari yirik shaharlar mavjud edi. Ularda istiqomat qiluvchi arab zodagonlarining daromadini karvon yo'llaridan kelayotgan boj soliqlari va savdo-sotiq tushumlari tashkil etgan. Mintaqadagi iqtisodiy jonlanish natijasida ko'chmanchi chorvador qabilalarda urug'-qabilaviy munosabatlarning yemirilishi va davlat uyushmalarining paydo bo'lish jarayoni kuchaygan. Arabistonning qulay geografik o'rni, karvon yo'llari bo'ylab boy shahar-davlatlarning mavjudligi qudratli qo'shni davlatlarning mintaqaga qiziqishini kuchaytirgan. VI asrning boshlarida Arabistonning janubi-g'arbiy qismida joylashgan Efiopiya (Habashiston) davlati yarimorolning karvon yo'llari o'tgan qismi (Hijoz)ni bosib olgan. Lekin Habashiston boy o'lkada mustahkam o'rni olmagan. VI asrning ikkinchi yarmida Eron Sosoniylari davlati Efiopiyani Arabistondan surib chiqargan. Arabiston Sosoniylar davlati tarkibiga kiritilgan. Sosoniylar hukmronligi mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni keskinlashtirgan. Bunga sabab ularning Buyuk ipak yo'lining ahamiyatini yanada oshirish maqsadida, Arabistondan o'tgan janubiy karvon yo'lini izdan chiqarishlari bo'lgan. Oqibatda janubiy karvon yo'li vayron qilingan. Karvon yo'lidan kelayotgan daromad esa keskin kamaygan. Arabistonning tashqi savdo aylanmasi qisqargan va xo'jaligi inqirozga uchragan Arabistondagi iqtisodiy inqiroz natijasida aholining turmush darajasi keskin pasayib ketgan va ma'naviy tushkunlik yuzaga kelgan. Qabilaviy nizolar kuchaygan. Xalq orasida xaloskor mahdiyning kelishi to'g'risidagi rivoyat tarqalgan. Bu davr ko'chmanchi arab qabilalari (badaviylar)ning urug'-qabilachilikdan sinfiy tuzumga o'tish davriga to'g'ri kelganligi sababli vaziyat yanada murakkablashgan, an'anaviy turmush tarzi va normalari buzila boshlagan. Ijtimoiy ziddiyatlar va arab qabilalarining og'ir tanglikdan chiqish uchun markazlashgan mustaqil davlatga birlashishga intilishi kabilar kuchaygan. Buning uchun tarqoq arab qabilalarni birlashtiruvchi mafkura zarur edi. Islom dini tarqoq qabilalarni birlashtiruvchi mafkura sifatida tarix sahnasiga chiqqan.

Islomgacha Arabistonda turli xil dinlar mavjud edi. Semit qabilalari an'analariga ko'ra, Quyosh, Oy, tabiyatning bejilov kuchlari, turli xudolar va ruhlarga sig'inganlar. Har bir qabilaning o'z xudolari, totem yoki fetishlari mavjud bo'lgan. Ular gohida bir-biriga qarama-qarshi edi. Qabilaning diniy tasavvurlari faqat mazkur qabila a'zolarininggina birligini ta'minlagan, umumarab dini esa yo'q edi. Ibtidoiy din shakllari va ko'pxudolilik bilan birga yakkaxudolilikka asoslangan din turlari ham yoyilgan. Arablar qadimdan yakkaxudolilikka e'tiqod qilgan yahudiylar bilan yonma-yon yashaganlar. Efiopiya Arabistonning bir qismini bosib olganidan keyin xristianlik (islomgacha Efiopiyada davlat dini sifatida qabul qilingan) keng yoyila boshlagan. Sosoniylar davlati Arabistonda zardushtiylikning keng yoyilishiga shart-sharoit yaratgan. Oqibatda arablar orasida ibtidoiy din shakllari bilan birga yakkaxudolilikka sig'inuvchilarning ham soni ortib borgan. VI asrda Janubiy Arabistonda haniflar (arabchada – chinakam e'tiqod qiluvchilar, taqvodorlar degan ma'nolarni anglatadi), ya'ni yakka xudolikka da'vat etuvchilar harakati keng yoyilgan. Ularni «haniflar» deb atalganligining sababi hozirgacha aniq emas. Ayrim manbalarda harakat ishtirokchilarining ko'pchiligi «banu hanifa» urug'idan chiqqanligi bois shunday nom berilganligi qayd etiladi. Ular sanamlar, fetishlar va turli xudolarga sig'inishni qoralab, yagona xudoga sig'inishni da'vat qilganlar. Ayrim haniflar o'z xudolarini «Olloh» (arabchada – *al-iloh* yoki semit tilida – *al* yoki *el* so'zidan olingan bo'lib, xudo, Olloh degan ma'nolarni anglatadi) deb ataganlar. Haniflar harakati boshlangan davrda Olloh quraysh qabilasining sanami hisoblangan. Mazkur harakat ishtirokchilari juda ko'p bo'lgan, lekin islom vujudga kelganidan keyin ular to'g'risida ma'lumot beruvchi manbalar deyarli yo'q qilib tashlangan. Qur'on va boshqa manbalarda Sajjoh, Tulayh, Asvad, Musaylima kabi haniflar to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Haniflar o'zlarini xudoning ilohiy xabarini odamlarga yetkazuvchi vakili – payg'ambar deb ataganlar. Biroq bunday da'volar aholi orasida e'tiborsiz qolgan. Faqat Muhammad alayhissalomgina islom tarixida buyuk payg'ambar sifatida tan olingan.

Muhammad 570 yilda Makka shahrida tavallud topgan. Uning tugʻilishi arafasida otasi, 6 yoshligida esa onasi Amina aya vafot etgan. Ota-onasidan erta judo boʻlgan Muhammad dastlab bobosi Abd al- Mutallib tomonidan, u olamdan oʻtgach esa amakisi Abu Tolibning qoʻlida tarbiyalangan. Muhammad yoshlik chogʻidanoq amakisining savdo ishlarida yordam bergan. U mehnatkashligi, odamlarning eʼtiborini qozona olishi, ularning koʻngliga yoʻl topa olishi va sodiqligi bilan nom qozongan. Shu bois unga «Amin» (sodiq) degan taxallus berilgan. Abu Tolib Muhammadni 21 yoshida badavlat beva xotin Hadichaga ish boshqaruvchilikka xizmatga bergan. Koʻp vaqt oʻtmasdan u Hadichaga uylangan. Er-xotinning yoshida juda katta farq (Muhammad xotinidan 15 yosh kichik boʻlgan) boʻlsa-da, oʻzaro hurmat va mehr-muhabbatga asoslangan mustahkam oila qurilgan. Biroq Muhammadning xotinlaridan biri Oyshaning maʼlumotiga koʻra, ularning yoshlaridagi farq katta boʻlmagan. Shunga koʻra, Muhammad uylangan vaqtda 23 yoshda, Hadicha esa 28 yoshda boʻlgan. Agar ularning olti farzand koʻrganliklari hisobga olinsa, Oyshaning maʼlumoti haqiqatga yaqin boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Muhammad uylanganidan keyin savdo ishlarini davom ettirish va mulkini koʻpaytirishga harakat qilsa-da, yashashdan eng asosiy maqsad Ollohga xizmat qilish deb hisoblagan. Mulkiy taʼminlanganlik unga diniy ishlar bilan muntazam shugʻullanish imkonini bergan. 610 yilda Muhammad xudodan vahiy (xudoning xohish-irodasini ifodalaydigan «haqiqat»larni odamlarga moʻjizaviy yoʻllar bilan yetkazish) kelayotganligini aytib, arablarni yagona xudo – Olloh atrofida birlashishga daʼvat etgan va insonlarni Olloh irodasiga boʻysunishga chaqirgan. Maʼlumki, yagona Olloh toʻgʻrisidagi gʻoya, unga imon keltirgan- larning birodarligini anglatadi. Muhammadning daʼvatini qabul qilganlar oʻzaro hamkorlik, bir-biriga muhabbat, ezgulik va adolat qoidalari asosida birlashishni haqiqiy eʼtiqod asoslari deb hisoblaganlar. Muhammad Ollohga imon keltirishga daʼvat etishni boshlagan dastlabki davrlarda yangi din yaratishni daʼvo qilmagan. Shunisi eʼtiborga molikki, islom dini (arabchada *islom* – itoat etish, boʻysunish degan maʼnolarni anglatadi) tarqalishining dastlabki yillarida u Quddus shahri tomonga qarab sajda qilgan. Xristianlar va iudaizmga sigʻinuvchilarni birodarlar deb hisob-

lagan. Yahudiylar dastlab Muhammadni mahdiy sifatida qabul qilgan bo'lsalar-da, keyinchalik uning qarashlarini tanqid qilganlar. Diniy qarashlardagi ixtiloflar sababli iudaizm va xristianlar bilan ajralish yuz bergan. Muhammad o'z tarafdorlarini barcha diniy marosimlarni arablarning siyosiy va diniy markazi – Makka shahriga qarab bajarishga da'vat etgan. Muhammadning da'vatkorlik faoliyati dastlab katta qiyinchiliklarga duch kelgan. Hatto eng yaqin qarindoshlari ham dastlab uning g'oyasini qabul qilmaganlar. Muhammadning Makka shahridagi 12 yillik da'vatchilik faoliyati muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan. Makka zodagonlari uning da'vatlaridagi ijtimoiy adolat, din ahlining birodarligi, boylarning kambag'allar foydasiga xayriya qilishlari, sudxo'rlikning qoralanishi, axloq normalariga amal qilish kabi g'oyalarini qabul qilmagan. Bundan tashqari, shaharda shu davrgacha nufuzi baland bo'lmagan hoshimiylar urug'i vakilini payg'ambar sifatida hukmron ummaviy zodagonlari qabul qila olmas edilar. Muhammadning da'vatchilik faoliyati bilan shug'ullanishiga qarshi turli to'siqlar mavjud bo'lgan. 617 yilda unga da'vatchilik bilan faqat o'z mahallasida shug'ullanishiga ruxsat berilgan, ammo mahalladan tashqariga chiqishi qat'iy man qilingan. 620 yilda Hadicha (xotini) va undan keyin Abu Tolib (amakisi) vafot etgan. Yaqin kishilarining madadidan mahrum bo'lgan Muhammadning hayoti xavf ostida qolgan va u shahardan chiqib ketishga qaror qilgan. U 622 yilda (taxminan 22 yoki 24 sentabrda) to'siqlardan muvaffaqiyatli o'tib, Yasribga (Madina) ko'chgan. Muhammadning Yasribga ko'chgan vaqti halifa Umar davrida musulmon hijriy taqvimining hisobiga asos sifatida qabul qilingan. Makka shahriga muxolif yasribliklar Muhammadni qabul qilganlar (Muhammadning onasi Amina aya asli yasriblik edi). Muhammadning da'vatlarini qabul qilgan yasribliklar, ansorlar, Makkadan ko'chib kelganlar muhojirlar deb yuritilgan. Yasribda muhojirlar va ansorlar musulmonlar jamoasi (arabchada «muslim» – bo'yin eguvchi, o'zini ollohga topshirgan) umma (ma'lum dinga e'tiqod qiluvchilar jamoasi)ga birlashgan. Musulmonlar Muhammadni payg'ambar, diniy va dunyoviy hokimiyat rahbari sifatida tan olganlar. Muhammadning sharafiga Yasribga keyinchalik al-Madina (arabchada – *madinai noib*, ya'ni payg'ambar shahri) degan nom berilgan. Madina

shahrida Muhammad alayhissalom rahbarligida islomga e'tiqod qiluvchilar uchun manzil – birinchi masjid qurilgan hamda islomning diniy va siyosiy mavqeini aks ettiruvchi birinchi nizom yozilgan. Bu nizomga binoan, islomga e'tiqod qiluvchi barcha kishilar bir xalq deb e'lon qilinib, o'zaro nifoq, qasos olish bekor qilingan. Musulmonlarga qo'lda qurol bilan bir-birlarini himoya qilishlari lozimligi uqtirilgan. Barcha munozarali masalalar bo'yicha hukm chiqarish Muhammad alayhissalom zimmasiga o'tgan. Islom dinini qabul qilmagan mahalliy arablar, nasroniylar va yahudiylar bilan alohida shartnoma tuzilgan. Shunday qilib, birinchi teokratik (grekcha *teos* – xudo, *kratos* – hokimiyat degan ma'noni anglatadi) davlat vujudga kelgan. Davlat boshida yakka hokim dindor kishi bo'lgan. Bu davlatni Ollohning yerdagi vakili – Muhammad payg'ambar hamda uning ikki yordamchisi Abu Bakr va Umar boshqarganlar. Ular o'z qo'llariga nafaqat siyosiy va harbiy hokimiyatni, balki diniy ishlar, kishilarning tarbiyasi, yangi dinni tarqatish bilan bog'liq vazifalarni ham olganlar. Shu tariqa payg'ambarning hayoti va aytgan so'zlari sekin-asta qonundek mavqeiga ega bo'lib borgan. Tez orada islom dinining ta'siri Janubiy va G'arbiy Arabistonning deyarli barcha qabilalarini qamrab olgan. Muhammad payg'ambar tarafdorlari islom diniga e'tiqodni goh targ'ibot, gohida esa kuch ishlatish yo'li bilan qaror toptirganlar. Yirik savdo-sotiq markazi Makka shahri aholisi islom diniga hammadan ko'p qarshilik ko'rsatgan. 623 yildan boshlab musulmonlar makkaliklarning karvonlariga hujum qila boshlagan. Ular katta qo'shin bilan musulmonlarga qarshi chiqqan. 624 yilda Badr shahri yonidagi jangda Muhammad rahbarligidagi qo'shin makkaliklarni tor-mor qilgan. 625 yilda makkaliklar qo'shini Uxud tog'i yaqinida musulmon qismlariga katta talafot yetkazgan. Lekin makkaliklar Yasribdan chekinganlar. 628 yilda Muhammad katta qo'shin bilan Makka shahriga yaqin kelgan. Musulmonlar qo'shinlari Makka shahri yaqinidagi al-Xudoaybiya qishlog'iga kelib to'xtagan. Shaharliklar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida tinchlik shartnomasi tuzilgan. Nihoyat, Muhammad 630 yilda Makka shahrini qo'lga oldi, ilgari unga qarshi bo'lgan quraysh zodagonlari esa uning ittifoqchisiga aylanganlar. Muhammad garchi o'z ona shahrida muvaffaqiyat qozongan bo'lsa-da, Madina shahriga qaytishni ma'qul ko'rgan.

O'limidan bir necha oy avval, u Makkaga haj qilgan. Shu davrdan e'tiboran Makka shahri islom dinining muqaddas poytaxti deb e'lon qilingan. 632 yilda Muhammad vafot etgan va o'zi boshlagan ishni davom ettirish uchun minglab maslakdoshlariga qoldirgan. Muhammad alay- hissalomning o'limidan so'ng ayrim ko'chmanchi qabilalar islom tartiblariga qarshi qo'zg'olonlar ko'targanlar. Biroq bunday qo'zg'olonlar muvaffaqiyat qozonmagan, ya'ni Muhammad tarafdorlari ularni bostirganlar. Ular islom dinini tarqatish va buning uchun qo'shni davlatlarni bosib olishni asosiy maqsad deb bilganlar. Muhammad payg'ambar vafotidan keyin davlat boshlig'i dastlab umma tomonidan saylangan. Umma saylagan to'rt xalifa (xulafar- roshidin) – Abu Bakr (632-634 yillar), Umar (634-644 yillar), Usmon (644-656 yillar), Ali (656-661 yillar) davrlarida islom qo'shni davlatlarga yoyilgan. Qisqa vaqt ichida (VII–VIII asrlarda) ular O'rta va Yaqin Sharqni, Markaziy Osiyoning asosiy qismini, Shimoliy Hindistonni bosib olganlar va Xitoy chegarasigacha yetganlar. Bundan tashqari, Shimoliy Afrikada Liviya, Tunis va Marokashni ishg'ol etganlar hamda Gibraltar bo'g'ozini orqali o'tib, Pireneya yarimorolini egallaganlar. Ular hatto Fransiyagacha yetib borganlar va u yerda Puatye shahri yonidagi jangda (732 yil) mag'lubiyatga uchraganlar. Bunday zabt etishlar oqibatida juda katta hududda islom davlati – Arab xalifaligi paydo bo'lgan va uning aholisi islomlashtirilgan. Islomlashtirish turli yo'llar (kuchli [iqtisodiy vositalar](#), agar ular yordam bermasa, harbiy kuch ishlatish yo'li) bilan amalga oshirilgan. Shunday qilib, qisqa vaqt ichida islom milliy chegaradan tashqariga chiqqan vasekin-asta jahon dinlaridan biriga ega bo'lgan. Bu esa, albatta, bir qator xalqlarning tarixiy taqdiriga ta'sir ko'rsatgan. Xulosa sifatida aytganda, Muhammad payg'ambar arab elatini yangi diniy mafkura asosida jipslashtirib, markazlashgan davlatga asos solgan. [Jamiyatni iqtisodiy](#), siyosiy va ma'naviy inqirozdan xalos qilgan. Insoniyat tarixida alohida o'ringa ega islom madaniyatining poydevorini yaratgan

Musulmon an'analariga ko'ra, Olohning irodasi va o'g'itlari Muhammad payg'ambarga farishta Jabroil orqali vahiy (arabchada – uqtirilgan degan ma'noni anglatadi) qilingan. Vahiy kelgan kun islomda Laylat-ul qadr kechasi (arabchada –

taqdirni hal qiladigan kecha degan ma'noni anglatadi) deb yuritiladi. O'z navbatida, payg'ambar bu o'gitlarni kishilarga yetkazgan. Bu narsa musulmonlarning muqaddas kitobi Qur'onda (arabchada – o'qimoq degan ma'noni anglatadi) bayon etilgan. Muhammad davrida diniy ta'limot tartib bilan yozib borilmagan. Uning hayotligida muqaddas bitikka ehtiyoj bo'lmagan, chunki din va davlat ishlari bilan bog'liq masalalarni payg'ambarning o'zi bevosita hal etgan. U vafot etganidan keyin diniy ta'limot bayon etilgan muqaddas yozuvlarga ehtiyoj tug'ilgan. Muqaddas bitikning yagona matnini tayyorlash maqsadida xalifa Abu Bakr 632 yilda Qur'on sahifalarini to'plab, dastxat qilishni sahoba (arabchada – hamroh, do'st degan ma'nolarni anglatadi) Muhammad Zayd ibn Sobitga topshirgan. Uning tahririda tayyorlangan qo'lyozma matni suhuf (arabchada sahifalar degan ma'noni anglatadi) deb nomlangan. Lekin suhuf matni bilan Qur'on suralarini (arabchada *izra* – devorni terishda ishlatiladigan g'isht yoki toshning bir qatori degan ma'nolarni anglatadi) mustaqil to'plovchilarning matnlari o'rtasida tafovutlar mavjud bo'lgan. Bu esa dinda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Xalifa Usmon muqaddas bitiklar bilan bog'liq tafovutlarni bartaraf etish maqsadida o'zining rahbarligida ijodiy guruh tuzgan. Ijodiy guruh 651 yilda Qur'onning asl nusxasini tayyorlagan. Undan farq qiladigan barcha matnlar yo'q qilingan. Tayyorlangan nusxa xalifa Usmon mus'hafi (arabchada – o'rama qog'oz, pergament degan ma'nolarni anglatadi) deb atalgan.

Ma'lumki, Qur'oni karim jami 114 suradan iborat. Har bir sura, o'z navbatida, Olloh o'gitlaridan iborat oyatlarga (arabchada – mo'jiza degan ma'noni anglatadi) bo'linadi. Qur'ondagi birinchi suradan tashqari qolgan barcha suralar hajm jihatdan torayib, kichiklashib, ixchamlashib boradi. Eng uzun suralar Qur'onning boshida va eng qisqa suralar esa oxiridajoylashtirilgan. [Shuning](#) uchun unda xronologik va mantiqiy tartib yo'q.

Qur'onda har bir suraga nom berilgan, lekin ko'pchilik hollarda suraning nomi mazmuniga mos kelmaydi. Birinchi sura «fotiha» yoki «ochuvchi sura» bo'lib, u musulmonlar takrorlab o'qiydigan duodan iborat. «An-nos» surasi

bilan Qur'oni karim yakunlanadi. Har bir sura doirasida oyatlar tartib bilan raqamlangan. Suralarda oyatlarning soni turlicha (masalan, eng qisqa hisoblanuvchi 103, 108, 110-suralar uchta oyatdan, eng uzun – 2-sura esa 286 oyatdan iborat). [Oyatlarga suralar](#) kabi nom berilmagan. Hajmi jihatdan oyatlar ikki soʻzning birikmasidan (masalan, 82-suraning 1–5 oyatlari) yoki tugal fikrni ifodalovchi katta jumalardan (masalan, 3-suraning 11, 14, 18, 19, 20 singari oyatlari) tuzilgan. Koʻp oyatlar mazmunan bir-birini takrorlaydi. Bunga sabab, oʻsha davrda maʼlum gʻoya, rivoyat va koʻrsatmalarni takror aytish keng qoʻllanilgan. Suralar matniga oʻzgartishlar kiritmasdan oyatlarga taqsimlash XX asrning boshlarigacha davom etgan. Shu bois Qur'onning har bir tarixiy davrdagi nashrlarida oyatlarning soni turlicha koʻrsatilgan «Islom maʼlumotnomasi»da 6204 tadan 6232 tagacha oyatlar qayd etilgan. Diniy rivoyatlarga koʻra, Qur'onning matni Muhammadga 22 yil davomida vahiy qilinganligi sababli tarixiy davr va sharoit taʼsirida undagi ayrim koʻrsatmalar oʻzgarib borgan. Uning matni mazmunida ziddiyat, bir- birini inkor etuvchi fikrlar paydo boʻlgan. Buni hal etish uchun nasʼh (arab tilida – bekor qilish degan maʼnoni anglatadi) nazariyasi ishlab chiqilgan. Mazkur nazariya boʻyicha Qur'onda nasʼh (bekor qiluvchi) va mansuh (bekor qilinuvchi) oyatlar mavjud. Keyinroq ijod etilgan oyatlar (nosih), ilgari, mazmunan qarama-qarshi boʻlgan oyatlar (mansuh)ni inkor etadi. Qur'onning 40 dan ortiq suralarida ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar mavjudligi qayd qilingan. Oʻz mazmuniga koʻra, Qur'on turli qonun-qoidalar majmui, anʼana va udumlar, afsona va rivoyatlardan iborat boʻlib, ularning koʻpchiligi arab aholisi oʻrtasida keng tarqalgan. Qur'onda asosan yakkayu-yagona yaratuvchi xudo – Olloh va uning irodasiga soʻzsiz itoat etish lozimligi haqida gapiriladi. Qur'onga binoan, [Ollloh olamni olti kun davomida](#), yaʼni birinchi kun samoni, ikkinchi kun Quyosh, Oy, yulduzlar va shamolni, uchinchi kun yerda va suvda yashovchi turli maxluqlar, shuningdek osmonda yashovchi farishtalar va havoni, toʻrtinchi kun suvni (barcha maxluqlarga taom belgilagan va shu kundan eʼtiboran, uning irodasiga binoan, daryolar oqa boshlagan), [beshinchi kun jannatni](#), oltinchi kun Odam Ato va Momo

Havolarni yaratgan. Shanba kuni esa hech narsa yaratilmagan, barcha ishlar yakunlangan bo‘lib, olamda osoyishtalik va uyg‘unlik hukm surgan. Qur’onga ko‘ra, Ollah yetti olamni yaratib, ularni ustma-ust joylashtirgan. Eng quyi olamda Quyosh va Oyni mustahkamlagan. So‘ng u yerni odamlar oyog‘i ostiga gilam kabi to‘shagan va uning surilib ketmasligi uchun ustiga tog‘larni bostirib qo‘ygan. Insonni yaratish xudoning faoliyatidagi eng oliy ish hisoblanadi. Ollah dastlab barcha go‘zal narsalarni, keyin odamni yaratishga kirishgan. U inson jismini tuproq va loydan yasab, muayyan tuzilish ato etgan, so‘ng ko‘z, quloq, yurak bilan to‘ldirib, muqaddas ruhiy hayot bag‘ishlagan. Qur’on matni mazmunini tushunish asrlar davomida qiyinlashib borgan. Muqaddas kitobni tafsir qilish (izohlash) an’anasi muammoni yanada murakkablashtirgan. Tafsiurning xilma-xil tiplari mavjud. Ularning eng asosiylari [qadimgi rivoyatlarga](#), ilk sharhlarga tayanib tafsirlash, ilohiyotga asoslanib, Qur’onni ichki ziddiyatlardan xoli, an’anaviy qarashlar bilan tushunib bo‘lmasligiga asoslanib ratsional tafsir qilish, muqaddas kitobning mazmunini tushunishni darajalovchi tafsir. Bunda kishining ma’naviy barkamolligi va tushunchasiga katta e’tibor berilgan. Qur’onning matnini tafsir qilish uni ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotga moslashtirishga imkon bergan. Islomning muqaddas manbai – Qur’oni karim ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlarga to‘liq javob berish [imkoniyatiga](#) ega emas edi. Shu tariqa pand-nasihatlar yig‘indisi – sunnat (arabchada – odat, an’ana, xatti-harakat tarzi kabi ma’nolarni anglatadi) vujudga kelgan. Islomda sunnat ahamiyati jihatdan Qur’ondan keyin turadi. U Muhammad (SAV)ning so‘zlari va xatti-harakatlari bayon qilingan muqaddas rivoyatlardan iborat. Sunnat VII asrning o‘rtalarida vujudga kelgan. Sunnat hadislardan (arabchada – hikoya, xabar, bildirish, parcha degan ma’nolarni anglatadi) tashkil topgan. Ular Muhammad payg‘ambarning hayoti, faoliyati va ko‘rsatmalari haqidagi rivoyatlardan iborat. Arab xalifaligi tashkil topganidan keyin ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotdagi o‘zgarishlarning diniy ta’limotda aks ettirilishi zarurati va siyosiy hokimiyat uchun kurashda turli guruhlar Muhammadning obro‘- ehtiromiga tayanishga intilishi sababli, hadislarning soni jadal sur’atlar bilan ko‘payib borgan. Hadislarni

to'plashdagi bunday tartibsizlikka faqat IX asrda chek qo'yilgan. Shu davrga kelib, ular tartibga solingan va din, axloq, fiqhning muqaddas manbaiga aylangan. Hadislarni yig'uvchi, sharhlovchi, targ'ib etuvchi shaxslar «muhaddis» deb atalgan. Muhaddislar hadislarni to'plashda, birinchidan, isnod (arabchada tayanch degan ma'noni anglatadi), ya'ni hadisni ma'lum qilgan kishilarni sanab o'tishlari, ikkinchidan, matn, ya'ni hadisning mazmunini bayon qilishlari kerak. Nufuzli hadislar to'plamida qo'shimcha ravishda hadislarga sharhlar beriladi. Hadislar to'plamlari juda ko'p, doimo ularning oltitasi alohida e'zozlanadi. Oltita to'plamdan Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy (810-870) va Muslim an-Nishopuriy (817-875) qalamiga mansub hadislar to'plami ishonchli deb tan olingan. Islomdagi yo'nalish va oqimlarning hadislarga munosabatlarida turlicha yondashuvlar mavjud. Shunga qaramasdan hadislar to'plamlari umumiy ahamiyatga ega qadriyatdir. Shialik yo'nalishi alohida hadislar to'plamiga ega bo'lib, ularda Muhammadning oilasiga alohida e'tibor beriladi. Lekin ikkala yo'nalish ham hadislarning muqaddas rivoyatlar sifatidagi ahamiyatini inkor etmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov "Tarixiy xotirasiz kelajagi yo'q" T -1998 yil
2. I.A.Karimov "Yusak ma'naviyat yengilmas kuch" T -2008 yil
3. Sh. M.Mirziyoev " BMT Bosh assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi 2017 yil 19 sentabr
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash muqaddas dinimizni sofliqini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi 2017 yil 15 iyun
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga 2017 yil 22 dekabrda murojaatnomasi
- 6.Falsafa ensiklopedik lug'at. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti T -2010 yil
- 7.O'zbek milliy ensiklopediyasi. II jild 2001 yil
- 8.Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi T -2009 yil
- 9.Sh. I. Xaitov O'zbekiston falsafa tarixi T -2011 yil
- 10.I.Jabborov "Jahon dinlari tarixi" T- 2002 yil.
- 11.Xoji Ismatulloh Abdulloh "Markaziy Osiyoda Islom madaniyati" T -2005 yil
12. Abduhalimov B. Bayt al –hikma va Markaziy Osiyo olimlarining Bog'doddagi ilmiy faoliyati T – O'zbekiston 2010 yil
- 13.Imom Ismoil al –Buxoriy Hadis I-IV jildlar T _ 1997 yil
- 14.Alixonto'ra Sog'unuy "Tarixiy Muhammadiy" T -2007 yil